

Rectificatie

In het oktobernummer zijn in het artikel 'Kwaliteitsbeheersing bij een informaticabureau' van Dr. D.B.B. Rijsenbrij en Drs. H.J. Kouwenhoven (pp. 473-482) de figuren 2 en 4 verkeerd afgebeeld.

De juiste weergave volgt hieronder.

Figuur 2: Afbeelding kwaliteitskringloop op het informaticabureau

Figuur 4: Kwaliteitszorg op een project

